

AS ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO E O ENSINO DE CIÊNCIAS SOB O OLHAR DOS PROFESSORES

DOI: 10.5281/zenodo.14652683

Letícia Silva Melo¹

¹Licenciatura em Física – IFMA

E-mail: meloleticia@acad.ifma.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7243874695389588>

Dr.^a Regiana Sousa Silva²

²Professora dos cursos de Licenciatura – IFMA

E-mail: regiana@ifma.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5165102547137681>

Ms.^a Ana Telma da Silva Miranda³

³Professora dos cursos de Licenciatura – IFPB

E-mail: ana.telma@ifpb.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5741576572603192>

RESUMO: Este artigo analisa as concepções e experiências de professores de Ciências Naturais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) – Campus São Luís Monte Castelo, sobre as Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD). Com base em entrevistas realizadas com 20 docentes das áreas de Física, Química e Biologia, a pesquisa investigou o entendimento conceitual dos professores, as características observadas em alunos com AH/SD, as estratégias utilizadas para identificação e as experiências práticas em sala de aula. Os resultados revelaram uma compreensão limitada e superficial sobre AH/SD, associada à ausência de formação continuada e à carência de suporte institucional. Foram relatadas dificuldades em identificar esses alunos e lidar com suas necessidades específicas, bem como percepções equivocadas sobre seu comportamento. O estudo reforça a urgência de programas de capacitação docente e estratégias pedagógicas inclusivas que atendam à diversidade de habilidades e potencialidades, promovendo práticas educacionais alinhadas aos princípios da equidade e inclusão.

Palavras-chave: Altas Habilidades/Superdotação; Educação Inclusiva; Concepção Docente; Inclusão Escolar; Práticas Pedagógicas.

1. INTRODUÇÃO

A educação inclusiva visa proporcionar uma educação equitativa e respeitar a singularidade e as capacidades dos alunos. O público-alvo desta abordagem são os alunos com Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD) conforme definido na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), ou os alunos líderes, criativos e entusiasmados com uma área de interesse.

Embora a Organização Mundial da Saúde (OMS) estime que 3% a 5% da população apresente características de AH/SD, esse número no Brasil é inferior ao esperado. Segundo Freitas e Pérez

(2012), essa realidade no Brasil não se dá em função da não existência desses indivíduos, mas como consequência da ausência de pesquisas voltadas para a identificação desses e de supervisão adequada nas escolas. Esta falta de visibilidade pode levar à falta de interesse, à falta de motivação e até a frustração destes alunos, porque muitas vezes as suas necessidades específicas não são satisfeitas. Além disso, o papel do professor na identificação de alunos com AH/SD é importante, mas pesquisas (Mendonça; Rodrigues; Capelline, 2020; Nogueira et al, 2021) mostram que a formação inicial e continuada é inadequada para abordar esta questão. Segundo Fleith (2007, p. 480), “o aluno com altas habilidades/superdotação necessita de uma variedade de experiências de aprendizagem enriquecedoras que estimulem o seu desenvolvimento cognitivo, emocional e social, favorecendo a realização plena de seu potencial”. Conforme discutido no estudo de Pereira, Koga e Rangni (2020), a falta de formação específica dos professores em relação às necessidades dos alunos com AH/SD não apenas limita a identificação e o atendimento adequado, mas também pode perpetuar mitos e preconceitos. Esses preconceitos conservadores fazem com que muitos estudantes com AH/SD passem despercebidos ou prefiram não se destacar, temendo o julgamento de seus pares e educadores. Diante dessa situação, este estudo teve como objetivo compreender as concepções e experiências dos professores de ciências naturais do IFMA - Campus São Luís Monte Castelo sobre AH/SD. Explorar as inconsistências e as possibilidades da articulação entre as compreensões sobre a temática e as práticas docentes é fundamental, pois permitirá o desenvolvimento de estratégias pedagógicas que aumentem a consciência sobre o grande potencial desses estudantes. Além disso, ajuda a aprofundar a compreensão de suas necessidades específicas, oferecendo um atendimento educacional mais eficaz e inclusivo.

2. METODOLOGIA

Esta pesquisa está dividida em duas etapas: revisão de literatura e pesquisa de campo. Ambos os estudos foram realizados numa abordagem qualitativa.

A primeira etapa envolve a revisão de literatura, cujos dados foram levantados entre setembro e novembro de 2022. A metodologia utilizada na pesquisa consistiu em uma revisão de literatura rigorosa, que foi conduzida a partir da busca de artigos científicos nas principais bases de dados nacionais, com ênfase no Google Acadêmico. Para realizar essa busca, foram definidos descritores específicos, incluindo as palavras-chave “Altas Habilidades/Superdotação”, “ensino de ciências”, “ensino”, “práticas docentes”, “prática dos professores”, “ensino de física”, “ensino de química” e “ensino de biologia”, entre outras variações dessas expressões. Essas palavras-chave foram combinadas utilizando operadores booleanos como "AND" e "OR" para garantir a abrangência e a

especificidade da pesquisa.

A busca foi realizada para artigos publicados entre os anos de 2015 e 2022, visando capturar estudos recentes e relevantes para a temática. Durante o processo de pesquisa, foi aplicada uma série de critérios de inclusão e exclusão para garantir a relevância dos artigos selecionados. Os critérios de inclusão foram: artigos científicos em formato PDF, com foco específico nas necessidades dos alunos com AH/SD e sua inclusão no contexto escolar de Ciências Naturais.

Por outro lado, os critérios de exclusão incluíram: trabalhos que não fossem artigos científicos, aqueles escritos em idiomas diferentes do português, artigos que abordavam a educação inclusiva de maneira geral sem focar em AH/SD, estudos que não mencionavam o contexto escolar ou que tratavam de outras condições como Surdez, TEA ou Deficiência Visual. Também foram excluídos os artigos que abordavam exclusivamente a matemática ou outras áreas do conhecimento que não o ensino de Ciências Naturais.

A segunda etapa envolveu a pesquisa de campo, realizada com 20 professores das áreas de Física, Química e Biologia, que atuam no ensino de Ciências no IFMA. Essa amostra corresponde a aproximadamente 30% da totalidade dos professores. Este lócus foi escolhido pela representatividade da instituição na implementação de práticas inclusivas e pela diversidade de experiências pedagógicas de seus docentes. Para a coleta de dados, foram conduzidas entrevistas semiestruturadas, que ofereceram flexibilidade para explorar diferentes percepções e vivências dos participantes. As entrevistas foram transcritas e analisadas com base na técnica de Análise de Conteúdo de Bardin (1977), permitindo a organização das respostas em quatro categorias temáticas:

- 1. Concepções sobre AH/SD:** Avaliaram-se as ideias e crenças dos docentes sobre a identificação e o perfil de estudantes com Altas Habilidades/Superdotação.
- 2. Características observadas nos alunos:** Mapeou-se como os professores identificam os sinais associados a essas habilidades, como desempenho elevado em áreas específicas ou comportamentos diferenciados.
- 3. Vias de identificação:** Examinaram-se os métodos e ferramentas utilizados pelos professores ou pela instituição para identificar esses alunos.
- 4. Experiências docentes:** Documentaram-se as práticas pedagógicas já adotadas e os desafios enfrentados no ensino de Ciências para esses estudantes.

O contexto da pesquisa foi o cenário educacional do IFMA, uma instituição que oferece cursos técnicos e tecnológicos, mas que enfrenta desafios na implementação de políticas inclusivas no ensino regular.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção, os resultados da pesquisa são apresentados e analisados com o objetivo de interpretar as percepções e práticas dos professores de Ciências Naturais do IFMA – Campus São Luís Monte Castelo sobre AH/SD.

Focando inicialmente na Revisão de Literatura, após a aplicação dos critérios descritos anteriormente, foram encontrados 290 artigos nos anos de 2015 a 2022 descritos na Tabela 01.

Tabela 01 - Quantidade de trabalhos selecionados para leitura

Ano	Resgates	Selecionados
2015-2016	Foram resgatados 52 trabalhos.	Selecionados 3 para leitura.
2017-2018	Foram resgatados 45 trabalhos.	Nenhum trabalho selecionado (sem foco no assunto de AH/SD).
2019-2020	Foram resgatados 77 trabalhos.	Selecionados 6 para leitura.
2021-2022	Foram resgatados 312	Selecionados 6 para leitura.
Total	Foram resgatados 486	Foram selecionados um total de 15 trabalhos para leitura.

Fonte: Elaborada pelas autoras

Foram, portanto, selecionados 15 artigos como mais relevantes para a análise (Tabela 02), pois estavam diretamente alinhados com os objetivos da pesquisa e focavam especificamente nas necessidades e nas intervenções pedagógicas voltadas para alunos com AH/SD no contexto do ensino de Ciências.

Tabela 02 - Artigos selecionados, títulos e autores

Artigo	Ano	Autores
Altas habilidades/superdotações Formação de Professores de Ciências em Rede de Colaboração	2015	Marcos Procópio; Ana Maria Canavarro Beneti; Leandra Fernandes
O atendimento educacional especializado de estudantes com Altas Habilidades/Superdotação diante do “Mestre Ignorante”	2016	Celi Correa Neres; Eliane Greice Davanço Nogueira; Fernando Fidelis Ribeiro.

Altas capacidades /superdotación: identificación en el contexto de la formación del profesorado de ciencias	2016	Marcos Vinícios Rabelo Procópio, Leandra Vaz Fernandes Catalino Procópio
Altas habilidades nos anos iniciais do ensino fundamental um estudo sobre o olhar dos professores.	2019	Maria das Mercedes Palmier Leal; Lúcia de Mello; Souza Lemam
Autoeficácia docente e Educação Especial: Revisão da produção de conhecimento nacional e internacional com ênfase na formação de professores	2019	Martins, Bárbara Amaral, Miguel Claudio Moriel Chacon.
Um olhar atento para o talento: estudo de caso de um aluno com Altas Habilidades e Inteligência Superior	2019	Elisângela Monteiro da Silva Aguiar
Panorama da Inclusão no Ensino de Ciências de acordo com publicações mais relevantes da Área	2020	Gerson de Souza Mól; Angelita Vieira de Moraes; Wesley Pereira da Silva; Eder Pires de Camargo
Alunos com altas habilidades/superdotação: como se veem e como são vistos por seus pais e professores	2020	Lurian Dionizio Mendonça; Olga Maria Piazzentin Rolim Rodrigues; Vera Lucia Messias Fialho Capellini
A percepção dos professores sobre adolescentes com Altas Habilidades/Superdotação na escola – Uma revisão sistemática	2020	Rafael Annunziato Neto, Denise Chrysostomo Suzuki, Maria Sylvia de Souza Vitalle
Altas habilidades/superdotação e ambiente escolar: Uma revisão de literatura	2021	Iasmim Faria Nogueira; Meylane Belchior de Sá Menezes; Ana Clara Acácio Albuquerque; Júlia Lyssa Costa Machado; Marcella Moreno Pires Costa; Natália Oliveira Passos; Karina Fideles Filgueiras
Revisão sobre enriquecimento curricular para alunos superdotados em ciências	2021	Tayná Pontes

Reflexões sobre o processo de inclusão escolar de alunos com altas habilidades/superdotação (AH/SD) no sistema regular de ensino	2021	Hugo Donato Nóbrega de Lucena; Jaíse do Nascimento Souza; Márcia Jerônimo de Souto; Lúcia de Araújo Ramos Martins
Os desafios da formação docente para o reconhecimento dos alunos com Altas Habilidades/Superdotação	2021	Ana Carolina Alves Ramos de Oliveira; Ana Julia Alves; Gisele Foresto Moraes; Elimeire Alves de Oliveira
Formação de professores para o reconhecimento das Altas Habilidades/Superdotação	2021	Denise Rocha Belort Arantes Brero; Vera Lúcia Messias Fialho Capellini
Da formação básica à prática docente: qual a percepção do professore sobre a Superdotação?	2021	Kelling Cabral Souto, Helena Carla Castro, Cristina Maria de Carvalho Delou

Fonte: Elaborada pelas autoras

Dos 15 artigos analisados, 9 enfocaram a formação de professores no contexto da educação especial e a inclusão de alunos com AH/SD. Esses estudos ressaltaram a necessidade urgente de capacitação dos docentes, destacando a importância de identificar corretamente estes alunos, além de examinar as percepções dos professores em relação a esses estudantes. Alguns desses artigos eram revisões bibliográficas recentes, com foco específico no ensino de ciências. Em síntese, esses estudos abordaram diferentes aspectos das AH/SD, enfatizando a relevância da formação docente, a necessidade de conscientização dos educadores e os desafios associados à identificação e inclusão de alunos com AH/SD nas escolas. Os objetivos dessas pesquisas incluíram a compreensão das experiências dos alunos em sala de aula, bem como a análise dos métodos e estratégias adotados pelos professores para identificar e apoiar alunos com AH/SD.

Cabe destacar que, conforme apontado por estudos anteriores, ainda há uma escassez de trabalhos dedicados à formação docente, especialmente no que diz respeito às práticas pedagógicas inclusivas. Isso indica que, apesar de quase duas décadas de publicações no campo do Ensino de Ciências, ainda persistem desafios significativos na implementação de estratégias eficazes para a inclusão de alunos da educação especial, especialmente aqueles com AH/SD.

Os dados coletados ao longo da pesquisa de campo foram organizados e analisados em quatro categorias principais, com base no roteiro de entrevistas semiestruturadas realizadas com os

professores. Cada categoria reflete aspectos fundamentais da compreensão e das experiências dos docentes com alunos com AH/SD, destacando as lacunas existentes, as tendências observadas e as implicações para o futuro da educação inclusiva no contexto estudado. As categorias analisadas incluem:

a) Concepções sobre AH/SD

A primeira categoria reflete as diferentes visões que os professores têm sobre o conceito de Altas Habilidades/Superdotação. A figura abaixo fornece essas concepções.

Figura 1 - Gráfico sobre a concepção dos professores do IFMA sobre o conceito de AH/SD

Fonte: Elaborado pelas autoras

A Figura mostra que 50% dos professores apresentaram um entendimento superficial, mas afirmaram precisar de mais conhecimento sobre o tema. Apenas 35% dos entrevistados indicaram possuir uma definição correta, com base em fundamentação teórica, enquanto 15% não compreendiam adequadamente o conceito. Esse dado sinaliza a necessidade de aprofundamento do conhecimento teórico por parte dos docentes, para que possam identificar e atender melhor os alunos com AH/SD.

b) Características dos alunos com AH/SD

A segunda categoria tratou das características observadas pelos professores em sala de aula, podendo ser visualizado na Figura 2.

Figura 2 - Gráfico com resultado sobre as características do aluno com AH/SD em sala

Fonte: Elaborado pelas autoras

Embora muitos tenham identificado que os alunos possuem alta capacidade e rápida compreensão (50%), outros 45% associaram esses alunos à dispersão e desinteresse, especialmente quando os conteúdos não eram desafiadores. Além disso, alguns professores relataram comportamentos agressivos, associando-os a uma possível frustração desses alunos com o ritmo de ensino da turma. Esses dados indicam que, apesar da identificação de potencial intelectual, os alunos com AH/SD podem se manifestar de maneiras que dificultam sua aceitação e inclusão, muitas vezes por falta de estratégias pedagógicas adequadas.

c) Vias de Identificação dos alunos com AH/SD

A terceira categoria abordou as vias utilizadas pelos professores para identificar alunos com AH/SD, conforme Figura 3.

Figura 3 - Gráfico com o resultado das vias de identificação do aluno com AH/SD

Fonte: Elaborado pelas autoras

A figura 3 mostra que 55% dos entrevistados afirmaram que o comportamento era o principal indicador, enquanto outros 30% mencionaram as notas ou a combinação de comportamento e desempenho acadêmico. Apenas 10% indicaram outras características como sinais de superdotação. Esse resultado revela a dependência de fatores subjetivos, como o comportamento, para identificar alunos superdotados. É importante destacar que a combinação de indicadores mais objetivos, como o desempenho acadêmico e o interesse nas atividades escolares poderiam tornar o processo de identificação mais eficaz.

d) Experiências dos Professores com Alunos com AH/SD

Por fim, a categoria das experiências docentes mostrou que apenas 3 dos 20 professores entrevistados haviam tido contato direto com alunos diagnosticados com AH/SD. Esses professores, atuando na carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), relataram experiências positivas e identificaram formas de lidar com as especificidades desses alunos. No entanto, a maioria dos docentes nunca teve a oportunidade de trabalhar diretamente com esses alunos, o que destaca a necessidade de ações mais concretas para a identificação e inclusão desses estudantes na instituição. Os dados revelam que, apesar de um número crescente de publicações sobre o tema AH/SD, conforme mencionado na revisão de literatura, ainda há uma carência significativa de formação que favoreça a articulação teórica e prática para os professores. A falta de uma compreensão mais profunda do conceito de AH/SD pelos docentes indica que o tema continua sendo tratado de forma superficial no contexto educacional. Como apontado por Fleith (2007), a formação de professores é fundamental para garantir que alunos com AH/SD recebam o suporte necessário para o desenvolvimento de seu

potencial.

Além disso, a dificuldade em identificar esses alunos de maneira eficaz, com base apenas no comportamento ou nas notas, é um reflexo das barreiras existentes no sistema educacional. Renzulli (2004) destaca que a identificação de alunos superdotados deve considerar múltiplos aspectos, incluindo o desempenho acadêmico, a motivação e a criatividade. A falta de clareza sobre essas características nas respostas dos professores aponta para a necessidade de estratégias mais complexas e multidimensionais na identificação de AH/SD.

As lacunas mais evidentes reveladas pela pesquisa incluem a insuficiência de conhecimento técnico por parte dos professores, tanto em relação ao conceito de AH/SD quanto às metodologias adequadas para o atendimento desses alunos. Além disso, a dependência de fatores subjetivos, como o comportamento, em vez de uma abordagem que abarque mais evidências, reforça a necessidade de implementação de estratégias mais eficazes.

Outro ponto crucial é a falta de uma integração mais efetiva com os Núcleos de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE), o que pode ser um fator limitante na implementação de práticas inclusivas. A experiência dos poucos professores que lidaram com alunos superdotados indica que a falta de formação e de apoio institucional dificulta a aplicação de métodos eficazes de ensino.

Com base nos resultados obtidos, várias ações podem ser sugeridas para melhorar o atendimento aos alunos com AH/SD no IFMA – Campus São Luís Monte Castelo:

1. **Fortalecimento da Formação Continuada:** Deve-se investir em programas de capacitação para os professores, proporcionando não apenas o conhecimento teórico sobre AH/SD, mas também estratégias práticas de ensino, identificação e acompanhamento desses alunos. Tais programas podem incluir workshops, cursos e materiais de apoio desenvolvidos por especialistas em educação inclusiva.
2. **Promoção da Integração com o NAPNE:** O papel do NAPNE precisa ser ampliado, proporcionando mais interação com os docentes e oferecendo suporte contínuo na identificação e atendimento dos alunos com AH/SD. Isso pode ser feito por meio de treinamentos regulares e acompanhamento mais próximo nas salas de aula.
3. **Adoção de Estratégias de Identificação mais Abrangentes:** Os professores devem ser capacitados para identificar alunos com AH/SD não apenas com base no comportamento, mas por meio de uma avaliação mais ampla, que leve em consideração múltiplos indicadores, como desempenho acadêmico, interesse nas atividades e capacidade de desenvolver ideias criativas.
4. **Desenvolvimento de Programas de Enriquecimento Curricular:** Os alunos com AH/SD devem ter acesso a atividades e recursos pedagógicos que desafiem suas habilidades, promovendo o

desenvolvimento de suas capacidades cognitivas e criativas. A implementação de programas de enriquecimento curricular nas áreas de Ciências pode ser uma solução eficaz para atender às necessidades desses alunos.

Essas contribuições, se implementadas, podem melhorar significativamente a inclusão de alunos com AH/SD, garantindo que recebam o suporte adequado para o desenvolvimento de seu potencial e o sucesso acadêmico.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo proporcionou uma análise detalhada das percepções e experiências dos professores de Ciências Naturais do IFMA – Campus São Luís Monte Castelo em relação aos alunos com AH/SD. A pesquisa, que envolveu uma revisão de literatura e entrevistas semiestruturadas, revelou lacunas significativas que impactam a efetividade das práticas inclusivas, especialmente no que diz respeito à compreensão do conceito de AH/SD e à implementação de estratégias adequadas para o atendimento desse público.

Os resultados indicaram uma falta de clareza conceitual entre os docentes sobre o que caracteriza um aluno com AH/SD, o que destaca a necessidade de formação específica e contínua para os professores. Essa lacuna no conhecimento teórico reflete a urgência de programas de capacitação que abordem tanto as características e necessidades dos alunos superdotados quanto as estratégias pedagógicas mais eficazes para promover seu desenvolvimento acadêmico e pessoal.

Além disso, a pesquisa apontou a carência de suporte institucional adequado para auxiliar os docentes na identificação e manejo das necessidades desses alunos. Muitos professores ainda recorrem a critérios subjetivos e limitados, como o comportamento ou participação nas atividades, sem uma análise mais abrangente que considere fatores como desempenho acadêmico, criatividade e motivação. Essa falta de um processo estruturado de identificação é uma das principais barreiras para a inclusão efetiva de alunos com AH/SD.

Para que a inclusão se torne uma realidade concreta, é fundamental que a instituição invista em programas de capacitação contínuos e especializados, que forneçam aos docentes as ferramentas necessárias para identificar e atender adequadamente as necessidades desses alunos. Esses programas devem combinar teoria e prática pedagógica, permitindo que os professores apliquem diretamente em sala de aula estratégias de ensino personalizadas que favoreçam o desenvolvimento das potencialidades dos alunos com AH/SD.

Este estudo contribui de forma significativa para o campo da Educação Especial, ao evidenciar a importância de uma abordagem mais fundamentada e sensível no reconhecimento e atendimento dos

alunos com AH/SD. Os resultados ressaltam também a necessidade de um suporte institucional mais robusto, como o fortalecimento do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE), para que possa desempenhar um papel mais ativo na capacitação dos professores e na criação de estratégias pedagógicas inclusivas. A colaboração com especialistas em AH/SD é igualmente crucial, formando uma rede de apoio eficaz que permita um atendimento mais abrangente e preciso.

A implementação dessas ações não só aprimoraria a prática pedagógica, mas também contribuiria para uma educação mais inclusiva e equitativa no IFMA, proporcionando aos alunos com AH/SD as condições necessárias para desenvolver todo o seu potencial acadêmico e pessoal.

REFERÊNCIAS

- BARDIN, Lawrence. **Análise de conteúdo**. Lisboa: edições, v. 70, p. 225, 1977.
- BRASIL. **Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva**. Brasília: MEC/SEESP, 2008.
- DE PAULA NUNES, Débora Regina; VIANA, Flávia Roldan; DE JESUS GONÇALVES, Maria. **Educação Inclusiva: Conjuntura**.
- FLEITH, Denise de Souza. **Conceitos e práticas na educação de alunos com altas habilidades/superdotação**. 2007.
- FREITAS, S. N.; PÉREZ, S. G. P. B. **Altas habilidades/superdotação: atendimento especializado**. 2. ed. Marília, SP: ABPEE, 2012.
- MENDONÇA, Lurian Dionizio; RODRIGUES, Olga Maria Piazzentin Rolim; CAPELLINI, Vera Lucia Messias Fialho. **Alunos com altas habilidades/superdotação: como se veem e como são vistos por seus pais e professores**. *Educar em Revista*, v. 36, 2020.
- NERES, Celi Correa; NOGUEIRA, Eliane Greice Davanço; RIBEIRO, Fernando Fidelis. **O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DE ESTUDANTES COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO DIANTE DO ‘MESTRE IGNORANTE’**. *Teoria e Prática da Educação*, v. 19, n. 1, p. 89-96, 2016.
- NOGUEIRA, Iasmim Faria et al. **Altas habilidades/superdotação e ambiente escolar: uma revisão de literatura**. *Revista Psicopedagogia*, v. 38, n. 117, p. 416-432, 2021.
- PEREIRA; KOGA; RANGNI. 2020. **Identificação de Altas Habilidades em artigos publicados na Revista Educação Especial**. *Revista Educação Especial*, 33, e18/ 1– 26.
- DE LIMA PONTES, Tayná. **Revisão sobre enriquecimento curricular para alunos superdotados em Ciências**. *Multidisciplinary Sciences Reports*, v. 1, n. 2, p. 1-17, 2021.

RENZULLI, Joseph S. **O que é esta coisa chamada superdotação, e como a desenvolvemos? Uma retrospectiva de vinte e cinco anos.** *Educação*, v. 27, n. 52, p. 75-131, 2004.

Agradecimentos e financiamento

Gostaríamos de expressar nossos sinceros agradecimentos à FAPEMA pelo valioso apoio financeiro por meio da concessão da bolsa; ao IFMA, pela infraestrutura fornecida, e aos professores que, de forma dedicada, aceitaram participar desta pesquisa. O comprometimento de todos foi essencial para o êxito deste estudo. Agradecemos imensamente!